

O'T TOSH KASALLIGI KELIB CHIQISH SABABLARI VA DASTLABKI BELGILARI, O'T TOSH KASALLIGI PROFILAKTIKASI VA DIAGNOSTIKASI, O'T TOSH KASALLIGINI DAVOLASH BO'YICHA ZAMONAVIY TIBBIYOTDA QILINAYOTGAN ISHLAR.

Umarov Faxriddin Baxriddin o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot unversiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514792>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o't tosh paydo bo'lishi qanday kasallik ekanligi, kelib chiqish sabablari, o'tda tosh paydo bo'lishi tufayli yuzaga keladigan o'zgarishlar va asoratlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Maqolada hozirgi kunning dolzarb momolaridan biri bo'lgan o't tosh kasalligi profilaktikasi va diagnostikasi, o't tosh kasalligi aniqlash va davolash bo'yicha qilinayotgan ishlarni muhim omillari talqin etildi. O'tda tosh paydo bo'lishi kasalligini oldini olish haqida buyuk tabiblarni fikrlari keltirilgan. o't tosh kasalligini obyektiv va sbyektiv omillari tushuntirilgan. O'zbekistonda o't tosh kasalligi profilaktikasi va diagnostikasi, o't tosh kasalligini aniqlash va davolash bilan bog'liq olib borilayotgan ishlar haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: xolelitiaz, xolesterin, kaltsiy tuz, bilirubin, spazmolitik, sulfanilamid
O't tosh kasalligi, xolelitiaz — organizmda moddalar almashinuvi buzilishi natijasida o't pufagi va o't yo'llarida tosh paydo bo'lishi, ularda o't dimlanib qolishi bilan kechadigan kasallik. Kasallik ayollarda ko'proq uchraydi. Sekin-asta rivojlanadi. Ko'pincha bemor bir necha yil davomida o'ng qovurg'alari ostida og'irlik sezib yuradi, og'zi taxirlashib, jig'ildoni qaynaydi (xususan, qovurilgan, dudlangan, tuzlangan mahsulotlar iste'mol qilinganida). Bu O't tosh kasalligi k.ning dastlabki alomatlari bo'lib, kasallik kechiktirib yuborilganda o'ng qovurg'alar osti sanchib, og'riq qorin, o'ng kurak, o'ng yelka, o'mrov va kuraklararo sohaga tarqaladi. Bu alomatlar o't pufagida tosh paydo bo'lganligini bildiradi. Toshlar soni va kattakichikligi har xil, tarkibiga ko'ra bir xil (xolesterinli, o't pigmentli, kaltsiy tuzli va boshqalar) va aralash bo'ladi.

Haddan tashqari ko'p ovqat yeyish, shuningdek, kam harakat qilish natijasida o't dimlanib qolishi ham O't tosh kasalligik.ga olib kelishi mumkin. O't dimlanib qolishiga o't pufagi va o't yo'llarining yallig'lanishi, ularda anatomik o'zgarishlar paydo bo'lishi (chandiklanish, bitib qolish) va bu a'zolar harakatining susayishi (bir maromda ovqatlanmaslik, qorin dam bo'lishi, qabziyat va boshqalar) sabab bo'ladi. Ovqatning xili, kishining irsiy xususiyatlari, semirishga moyillik va boshqalar O't tosh kasalligik.ga sabab bo'lishi mumkin. Moddalar almashinuvining buzilishi, o't dimlanib qolishi natijasida o't tarkibida o't kislotamiqdori kamayadi; bu esa o't pigmentlari — xolesterin va bilirubinning cho'kib,

ulardan tosh paydo bo'lishiga olib keladi. O't kislota miqdori iste'mol qilinadigan yog' tarkibi va miqdoriga ma'lum darajada bog'liq; ovqat tarkibida yog' ko'p yoki kam bo'lganida ham tosh hosil bo'ladi. O't tosh kasalligida bemor vrach buyurgan ovqatlanish tartibiga qat'iy amal qilishi zarur. Badan tarbiya bilan shug'ullanish, semirmaslik chorasini ko'rish O't tosh kasalligining oldini olishda ahamiyatga ega. Kasallik xurujida spazmolitik dorilar, yallig'lanishga qarshi antibiotik va sulfanilamidlar qo'llanadi. Kasallik uzoq davom etsa va asorat bersa, operatsiya qilinadi.

O't pufakchasiga umumiy nuqtai

O't pufagi - qorinning o'ng yuqori qismida - ko'krak va son o'rtasida - jigar ostida joylashgan kichik, nok shaklidagi organ. Jigar o't pufagida saqlanadigan va to'plangan yashil-jigarrang suyuqlik bo'lgan o't (o't) ishlab chiqaradi. Keyin o't yo'llari orqali ingichka ichakka kiradi, asosan yog'larning hazm bo'lishini osonlashtiradi. Qachonki biror narsa iste'mol qilsak, o't ichaklarga chiqariladi. O't yo'li tor naydir.

Ko'krak qafasining toshlar turlari

O't pufagi, xolesterin, kaltsiy bilirubin va kaltsiy karbonatdagi kimyoviy moddalarning muvozanati kuzatilsa, o't toshlari paydo bo'lishi mumkin. Tosh toshlari uch turga to'g'ri keladi:

- Xolesterolli toshlar: Bular eng keng tarqalgan (taxminan 75% -80% ni tashkil qiladi), odatda sariq-yashil rangga ega va qattiq xolesterin bilan hosil bo'ladi.
- Pigmentli toshlar: Ular bilirubin ko'p bo'lganida kaltsiyning kristallanishidan hosil bo'ladi, ular qora va jigarrang rangga ega.
- Aralash toshlar: Ular ikkala xolesterin va pigmentli toshlarning birikmasidir.

Alomatlar

Patologiya uzoq vaqt davomida klinik ko'rinishga ega bo'lmasligi mumkin. O't pufagi bo'shlig'idagi toshlar uning bo'yniga yoki yo'llariga o'tib, ularni yopib qo'yganda, o't pufagidagi tosh kasalligining belgilari o't yo'llarida yallig'lanish yoki obstruksiya bilan namoyon bo'ladi. Bu jarayon safro sanchig'ining xuruji, o'tkir kalkulyoz xoletsistit belgilari, shuningdek, surunkali xoletsistit, xolangit, safro pankreatitlari bilan birga bo'lishi mumkin.

Diagnostika

O't pufagidagi tosh kasalligi bilan bemorga dietani buyurish kerak, shuningdek, unga turmush tarzini to'g'rilash va vazni kamaytirish tavsiya etiladi. Ovqat tez-tez va kichik qismlarda bo'lishi kerak, qovurilgan va yog'li ovqatlar bundan mustasno, har 3-4 soatda muvozanatli, oqsillar, uglevodlar, xun tolasi mavjud.

- Transabdominal ultratovush
- Rentgen nurlari
- Qon va siydikni tekshirish
- O't pufagi toshlarini tashxislash uchun ishlatiladigan ko'rish mesh quyidagilar:
 - Kompyuter tomografiyasi (CT)
 - Endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya (ERKP)
 - Cholescintigrafiya (shuningdek, DISIDA, HIDA to'laligicha yoki o't pufagi radionuklid tekshiruvi)

Jarrohlikdan tashqari davolanish

Agar bemorda qorin bo'shlig'idagi engil va kam uchraydigan epizodlar (biliar kolik) bo'lsa, keyingi epizodlarni nazorat qilish uchun og'riq qoldiruvchi vositalar buyuriladi. Bemorga sog'lom ovqatlanishni boshlash tavsiya etiladi, bu esa og'riqni nazorat qilishga yordam beradi. O't toshlarini ham ayrim hollarda dori vositasida davolash mumkin.

- Og'iz safro kislotasi tabletkalari: Safro tolasini eritib yuboradigan dori-darmonlar. Ular safro toshlarini eritishda yordam beruvchi ursodeoksikolik yoki ksenodiol kimyoviy moddalar mavjud.

- Eritish terapiyasiga murojaat qiling: Bu o't pufagini eritib yuboradigan o't pufagiga metil tersiyer-butil eter (MTBE) deb nomlanadigan hal qiluvchini in'ektsiya qilishni ham o'z ichiga oladi.
- Perkütan xoletsistektomiya: Ushbu protsedura o't pufagidan suyuqlikni olib tashlash uchun ignadan foydalanishni va keyinchalik suyuqlikni to'kish uchun teridan kateterni qo'shib qo'yishni o'z ichiga oladi. Keyinchalik bu kateter bir necha hafta davomida joyida qoldiriladi, undan keyin o't pufagining jarrohlik yo'li bilan olib tashlanishi rekürrensiyani oldini olish uchun bajariladi. Bunday davolash usuli odatda jiddiy kasal bemorlarda amalga oshiriladi.

Jarrohliklarni olib tashlash

Agar bemorda o't pufagi xurujining tez-tez uchraydigan og'ir alomatlari bo'lsa, u holda o't pufagi toshini operatsiya qilish tavsiya etiladi. Ushbu jarrohlik amaliyoti xoletsistektomiya deb ataladi va laparoskop va miniatyura videokamera yordamida amalga oshiriladi. Jarayon minimal invaziv bo'lib, protseduradan keyin bemorga uyiga ruxsat beriladi.

O't pufakchasi inson tanasining juda muhim organi emas, shuning uchun uni olib tashlangandan so'ng uning hayot sifatiga ta'sir etmaydi. O't pufagi chiqarilgandan so'ng, o't pufagi va jigar yo'llari orqali jigar oqadi va o't pufagida saqlanmasdan bevosita o'n ikki barmoqli ichakka kiradi.

Ikki xil xoletsistektomiya qilish mumkin:

Laparoskopik xoletsistektomiya yoki tugma teshigi jarrohligi: Ushbu protsedurada bemorning qornida bir nechta mayda kesmalar hosil qilinadi va ichiga laparoskop (bu uning ichiga mayda videokamera o'rnatilgan ingichka naycha) kiritiladi. Shundan so'ng qorin bo'shlig'i karbonat angidrid gazi bilan vaqtincha shishiriladi (bu gaz zararsizdir va shifokorga a'zolarni ko'rishni osonlashtiradi). Kamera kattalashtirilgan tasvirni videoning monitoriga ko'rsatib, kattalashtirilgan va aniq ko'rinishni ta'minlaydi. organlar va to'qimalarning. Monitorga qarab va asboblarni yordamida o't pufagi jigar, o't yo'llari va boshqa tuzilmalardan ehtiyotkorlik bilan ajratiladi. Shundan so'ng o't

pufagi kichik kesiklardan biri orqali chiqariladi. O't pufagi chiqarilgandan so'ng, qorin bo'shlig'idagi gaz laparoskop orqali chiqib ketishiga yo'l qo'yiladi, kesiklar tikiladi va kiyinish ishlari amalga oshiriladi.

Ushbu protsedura umumiy behushlik ostida amalga oshiriladi. Jarayonni amalga oshirish uchun 60-90 daqiqa vaqt ketadi va bemor o'sha kuni kasalxonadan chiqadi. Odatda to'liq tiklanish 10 kun davom etadi.

foydasi

- Tezroq tiklash
- Jarrohlik operatsiyasi ochiq jarrohlikda qo'llaniladigan besh dan etti santimetrqa qadar (qorin bo'shlig'ida kamroq invaziv usul)
- Operatsiyadan keyingi minimal og'riq
- Kasalxonada yotish davomiyligi kam (bir necha soatdan kechqurungacha)

Ochiq xoletsistektomiya: Ushbu protsedurada o'ng tomonidagi qovurg'alar ostidan uzunligi taxminan 4 dyuymdan 6 dyuymgacha bo'lgan kesma hosil bo'ladi va u belgacha cho'ziladi. Jarayon umumiy behushlik ostida amalga oshiriladi. Jarayondan keyin asosan 5-6 kun kasalxonaga yotqizish talab etiladi. Uning tiklanish muddati uzoqroq va uni tiklash uchun deyarli olti hafta vaqt ketadi.

Ochiq xoletsistektomiya laparoskopik xoletsistektomiya tavsiya etilmaganda qo'llaniladi, masalan:

- Kasal homiladorlikning uchinchi uch oyligida (oxirgi uch oyda)
- Shaxs juda og'ir vazn
- Teshik protsedurasini qiyinlashtiradigan va xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan odatiy bo'lmagan o't pufagi yoki o't yo'llari tuzilishiga ega bo'ling
- Oshqozon qafasi og'ir infeksiyaga chalingan, boshqa operatsiyalardan yuqqan yoki yaralanmagan

Qaldiroqni olib tashlashdan keyin diet

O't pufagi chiqarilgandan so'ng, bemorda dietada ehtiyotkorlik bilan tomosha qilish kerak. Bu bemorga yangi hazm qilish o'zgarishiga moslashishga yordam beradi va kamroq noqulaylik tug'diradi. Oziqlanish odatlariga rioya qilish kerak:

- Kichik, tez-tez ovqatlaning
- Past darajada yog 'bor
- Yuqori tola va gaz ishlab chiqaradigan oziq-ovqat mahsulotlarini asta-sekin boshlash kerak
- Kafeinli ichimliklar va sut mahsulotlarini hazm qilish qiyin, shuning uchun ulardan qochish kerak
- Achchiq ovqatlar sekin-asta kiritilishi kerak

O't-tosh xastaligi profilaktikasi

Mutaxassis olimlar kuzatishlariga ko'ra, o't-tosh kasalligi asosan xoletsistit (o't pufagi yallig'lanishi), safro dimlanishi va lipidlar almashinuvining buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Masalan, organizmdagi yallig'lanish o'choqlaridan mikroblar qon va limfa tomirlari orqali o't yo'llariga tushib, uni ta'sirlantiradi, oqibatda safro (o't) tarkibi o'zgaradi, shundan so'ng bu joyda bilirubinlar cho'kmasi yuzaga keladi va tosh paydo bo'ladi. Safro dimlanib qolganda va lipidlar almashinuvi izdan chiqqanda ham xuddi shunday holat ro'y beradi.

O't-tosh xastaligining oldini olish maqsadida avvalo jigar holatini yaxshilashga erishish va o't (safro) ajralishini jadallashtiruvchi chora-tadbirlar ko'rish lozim. Buning uchun to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish, muhimi yog'li va kuchli qovurilgan taomlarni cheklangan miqdorda iste'mol qilish lozim. Chunki qattiq qovurilgan mahsulotlarda jigar to'qimalariga salbiy ta'sir qiluvchi aldegidlar, ketonlar va akreloin moddalar mavjud bo'ladi.

Demak, taomlarni asosan o'simlik yog'ida qaynatib yoki dimlab pishirish kerak. Kuniga to'rt-besh marta oz-ozdan ovqatlanish foyda beradi. Agar kishi ilgari xoletsistit bilan og'rib o'tgan bo'lsa, to'g'ri ovqatlanish orqali bu xastalikning asoratlari bartaraf etiladi va o't-tosh xastaligi yuzaga kelishining oldi olinadi.

Bundan tashqari, taomlarni qaynoq yoki muzdek holda iste'mol qilmaslik kerak. Chunki qaynoq taomlar halqum va ichaklar uchun zararli bo'lsa, muzdek ichimliklar me'da yo'llarida spazmni (siqilishni) yuzaga keltirib, og'riq qo'zg'atishi mumkin.

Yumshoq va qaynatib pishirilgan ovqatlar o't-tosh xastaligi profilaktikasida muhim o'rin tutadi. Masalan, qovoq, kartoshka, lavlagi, qizil karam solib

tayyorlangan sho'rvalar, eziltirib pishirilgan guruchli yoki yormali bo'tqalar yeyish foydali. Go'sht yog'siz bo'lishi kerak. Shuningdek, nordon bo'lmagan ho'l mevalar va ulardan tayyorlangan kompot hamda kisellar jigar ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bordiyu, bemor o't-tosh xastaligi tufayli jarrohlikni boshdan o'tkazib, endilikda o't pufagisiz yashayotgan bo'lsa, kun davomida oz-ozdan ovqatlanishi zarur. Chunki og'ir ovqatlar qiyin hazm bo'ladi va bu narsa o't pufagi vazifasini bajarayotgan a'zolari zo'riqtiradi. Shuni unutmaslik kerakki, yengil ovqatlanish va badhazm taomlarni cheklash orqali kishi o'z tanasidagi boshqa xastaliklardan ham forig' bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBtosh_kasalligi
2. <https://gmed.uz/uz/item-ot-pufagidagi-tosh-diagnostika-davolash>
3. <https://www.vaidam.com/uz/knowledge-center/intestine/gall-bladder-stones>
4. <https://avitsenna.uz/ot-tosh-kasalliklar-profilaktikasi/>
5. <https://mymedic.uz/kasalliklar/gastroenterologiya/ot-tosh-kasalligi/>

